

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Иманалиева А. Д

Педагог-эксперт, КГУ гимназия № 45
г. Караганды, Республика Казахстан

almira1777@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078234>

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования содержания подготовки будущих педагогов начальной школы в процессе формирования читательской грамотности обучающихся начальных классов, в условиях глобализации, технологизации и интеграции системы образования РК в международное образовательное пространство.

Ключевые слова. Образование, содержание образования, цифровизация образования, формирование, педагог, обучающиеся, функциональная грамотность, читательская грамотность, начальная школа.

Современная казахстанская система образования предполагает, что каждый человек имеет доступ к высококачественному школьному образованию, где у него есть возможность развивать интеллектуальные способности, являющиеся основой формирования творческой личности. Расширяются новые методы и технологии в обучении и в области профессиональной компетентности учителей, а именно междисциплинарная и инновационная деятельность, которая предусматривает использование информационно-коммуникационных технологии в образовательном процессе школы.

Современная школа - это фундамент, от которого зависит непрерывное образование обучающихся, поэтому на учителях лежит огромная ответственность в решении одной из главных задач современной средней школы, т.е. формирование творческой личности. В то же время необходимо развивать познавательные интересы и творческие способности, а также цифровые и информационно-технологические навыки обучающихся.

В Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы, отмечается что: «Необходимо продолжить и укрепить работу по совершенствованию содержания среднего образования на основе ценностно-ориентированного, деятельностного, личностно-ориентированного и коммуникативного подходов. Важно обеспечить соответствие современной педагогической теории и практики уровню требований, предъявляемых сфере

образования процессами экономического, социально-политического, научно-технологического развития» [1].

Чтобы успешно применять информационно-коммуникационные технологии в методической работе, учителя должны быть компетентны в своей области и полностью понимать различные информационные и коммуникационные технологии и уметь применять некоторые из этих технологии на практике, а также уметь организовывать образовательную и познавательную деятельность обучающихся в условиях цифровизации образования.

Следовательно, компетентность учителей в области информационно-коммуникационных технологий является общешкольным навыком, и ее формирование должно осуществляться на всех занятиях. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс требует разработки совершенно нового метода технологии обучения, который во многом связан с исследовательскими и проектными технологиями. В то же время учителя должны быть в состоянии сформировать информационную и образовательную среду, которая позволяет обучающимся выразить и обучать себя одновременно.

Например, использование мультимедийных презентаций в учебной программе средней школы сочетает в себе множество компонентов, необходимых для успешного обучения школьников. Это телевизионное изображение, анимация, звук и компьютерная графика и др.

В свою очередь, использование компьютерного тестирования и тестирования игровых работ на занятиях позволяет учителям объективно понимать степень усвоения изученных материалов за короткий промежуток времени и вовремя их корректировать. Занятия с использованием информационных технологий не только активизируют процесс обучения, но и повышают мотивацию к обучению.

Мотивация к обучению – не постоянная величина, она изменяется в зависимости от ситуации, настроения, предмета изучения, но нет ни одного обучающегося, которого нельзя было бы «заинтересовать» школьными дисциплинами.

У каждого человека есть силы, благодаря которым он способен учиться, и очень досадно, что эти силы не всегда направлены на конкретную какую то дисциплину. Но все можно изменить – в том числе, и сформировать у обучающегося желание познавать все новое инновационное в образовании,

например формирование навыков обучающихся по использованию информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Необходимо лишь направить обучающегося, предоставить ему самостоятельность и развить в нем понимание цепи мотивационного взаимодействия, в результате которого формируется творческая личность.

«Философская энциклопедия» определяет творчество как деятельность, порождающую «нечто новое, никогда ранее не бывшее»[2].

Для того чтобы успешно активизировать творческую деятельность обучающихся, учителю необходимо видеть результативность и продуктивность своей работы. Для этого необходимо следить за динамикой проявления творческой деятельности каждого обучающегося. Очевидно, что в учебной деятельности элементы творчества обучающихся проявляются, прежде всего, в особенностях ее протекания, а именно в умении видеть проблему, находить новые способы решения конкретно-практических и учебных задач в нестандартных ситуациях.

Формирование творчества происходит в процессе деятельности, имеющей творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, находить решения в проблемных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет интенсивный поиск новых, нестандартных инновационных форм, способов и приемов обучения.

В образовательных системах инновационные процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых информационных технологий, [3].

При активном использовании информационно-коммуникационных технологий в школах общая цель образования достигается более успешно, и легче формировать такие знания: собирать факты, сравнивать их, систематизировать, выражать свои идеи на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывайте для себя что-то новое, способность делать выбор и принимать решения.

Разработка методов и систем обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий должна сводить к минимуму негативное воздействие на здоровье обучающихся. Создание такой системы в современных школах позволит поддерживать оптимальную работоспособность и функциональное состояние организма ученика в течение всего учебного дня. Это окажет положительное влияние на воспитание здоровых членов

современного общества, которые могут контролировать поток информации и овладевать базовыми информационными технологиями.

Современные технологии расширяют возможности восприятия информации через органы чувств, используя когнитивные способности воображения, эмоций и эстетического воздействия, что сыграет важную роль в разработке образовательных программ нового поколения [4].

Опираясь на собственный педагогический опыт отмечаем, что эффективность использования информационно - коммуникационных технологий в процессе обучения во многом зависит от подготовки учителей в их профессиональной и преподавательской деятельности. Этот вид обучения включает в себя методическую организацию учебных занятий по использованию информационно - коммуникационных технологий и умение использовать современные технологии, формы и методы при планировании занятий и внеклассных мероприятий. Так же и самообразование играет важную роль в освоении информационно - коммуникационных технологий учителями школ, так как самообразование это процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности.

Несомненно то, что в результате самостоятельной познавательной деятельности учителя -предметника, создается возможность активного использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, которая позволяет активизировать творческую деятельность обучающихся, приобретать навыки, необходимые для жизни и работы в современном обществе, а также является эффективным способом разработки новых форм и методов обучения для повышения качества содержания образования.

Список использованной литературы:

1. Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы Постановление Правительства РК от 28 марта 2023 года № 249.
2. Философский энциклопедический словарь.- М., 2002.- С. 642-643.
3. Орлова, А. И. Возрождение образования или его реформа?/ А. И. Орлова// Преподавание истории в школе. – 2006 – № 1. – с. 37.
4. Зайцева С.А. Иванов В.В. Информационные технологии в образовании. - М.: Филинь, 2014. - 288 с.